

What is students' perception of Flipped Classroom usage during Emergency Remote Teaching of Software Engineering subjects? An Experience Report in Brazil

QUESTIONÁRIO INSPIRADO EM CARVALHO ET AL. (2014)

Lorena Adrian Cardoso Carvalho, Marcelo Barbosa, and Vinícius Bernardo Silva. 2014. Proposta e avaliação de uma abordagem lúdica para o ensino de Histórias de Usuário e Scrum. *Gestão e Projetos: GeP* 5, 3 (2014), 44–58.

SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS E AUTO-AVALIAÇÃO

- 1) Idade
- 2) Sexo
 - Feminino
 - Masculino
 - Outro
- 3) Curso
 - Sistemas de Informação
 - Ciência da Computação
- 4) É sua primeira vez cursando essa disciplina?
 - Sim
 - Não
- 5) Antes de cursar essa disciplina, você já havia participado de alguma disciplina que adotou sala de aula invertida?
 - Sim
 - Não
- 6) Antes de iniciar a disciplina, qual era o seu conhecimento sobre o método sala de aula invertida?
 - Suficiente
 - Regular
 - Insuficiente
 - Nenhum
- 7) Considero que a adoção de sala de aula invertida contribuiu positivamente para o meu aprendizado durante o período de ensino remoto:
 - Concordo Totalmente
 - Concordo Parcialmente
 - Indiferente

- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

SEÇÃO 2 - MOTIVAÇÃO

- 1) Eu aprendi algumas coisas com a sala de aula invertida que foram surpreendentes ou inesperadas
 - Concordo Totalmente
 - Concordo Parcialmente
 - Indiferente
 - Discordo Parcialmente
 - Discordo Totalmente

- 2) Os conteúdos da sala de aula invertida foram muito difíceis
 - Concordo Totalmente
 - Concordo Parcialmente
 - Indiferente
 - Discordo Parcialmente
 - Discordo Totalmente

- 3) O conteúdo da sala de aula invertida é relevante para meus interesses
 - Concordo Totalmente
 - Concordo Parcialmente
 - Indiferente
 - Discordo Parcialmente
 - Discordo Totalmente

- 4) A proposta da sala de aula invertida capturou minha atenção
 - Concordo Totalmente
 - Concordo Parcialmente
 - Indiferente
 - Discordo Parcialmente
 - Discordo Totalmente

SEÇÃO 3 - EXPERIÊNCIA

- 1) Fiquei torcendo para que a sala de aula invertida terminasse logo
 - Concordo Totalmente
 - Concordo Parcialmente
 - Indiferente
 - Discordo Parcialmente
 - Discordo Totalmente

- 2) A colaboração através da sala de aula invertida ajuda na aprendizagem

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

3) Senti que estava tendo progresso quanto ao conteúdo ensinado e por mim compreendido durante o desenrolar da sala de aula invertida

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

4) A sala de aula invertida oferece novos desafios num ritmo apropriado

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

5) Eu não percebi o tempo passar enquanto desenvolvia a sala de aula invertida

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

SEÇÃO 4 - CONHECIMENTO

1) Considero que a sala de aula invertida contribuiu para que eu compreendesse melhor o tema por ela proposta

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente